

TÜRKİYE'DE E-ÖĞRENME TEKNOLOJİLERİNİN GELECEĞİ VE UYGULAMALARI

Mehmet BULUT¹, Ayhan Istanbulu², H. Melih SARAÖĞLU³

1. GİRİŞ

E-öğrenme internetin kullanıldığı teknolojik araçlara dayanan bir öğrenme metodudur. e-öğrenme'nin kapsamı geniştir. Bir şirketin intraneti aracılığıyla verdiği iç eğitim programlarından, önde gelen üniversitelerin dış internet siteleri aracılığıyla verdikleri derslere kadar çeşitli şekiller alır. Çoğu e-öğrenme uygulamaları karşılıklı etkileşimi içerir; kişiler ilan tabloları ve diğer araçlar aracılığıyla soruları yanıtlayabilirler. Yapısı öğrencilerin farklı hızlarda öğrendiği durumlar için çok uygundur. Geçtiğimiz yıl 70 milyondan fazla insan internet üzerinden eğitim almıştır[1]. e-öğrenme, daha düşük maliyetlere daha hızlı öğrenme sağlar. Bugünün hızlı değişen ortamında, e-öğrenmeyi kullanan organizasyonlara teknolojik değişimi avantaja dönüştürebilecekleri bir ortam sağlamaktadır.

Bugün Türkiye'de e-öğrenme ile ulaşılabilecek, değerlendirilebilecek müthiş bir genç değer, ve bu bilgiyi aktarabilecek ciddi bir birikim var. Bilgisayar Destekli Eğitim ve e-öğrenme teknolojilerini kullanarak, her ülkenin, her kurumun, her hedefin ve konjonktürün gerektirdiği şekilde ve kısaca herkesin farklı gereksinimlerini karşılayacak şekilde özelleştirilebilen, herkesin öğrenme biçimine ve hızına göre, yani kişiye özel interaktif eğitim modelleri sunulabilir. Burada sağlanacak üstünlük, kurumlara ya da ülkelere özgü içeriğin doğru ve hızlı üretilmesi ve gerektiği anda güncelleştirilip değiştirilebilmesidir. Katılımcının öğrenmesi gereken şeyi kişiselleştirerek onun sanal öğrenme ortamını yönetebilmesi kurumları önde götürecektir bir meziyet olacaktır. Bu ölçekte bir Türkiye'nin teknolojik dönüşümü; insanları kalabalık sınıflara konularak eğitime çalışılması ile üstesinden gelinemez. E-öğrenme deyince, insanın öğrenme fitilini teknolojik imkanlarla daha kolay, ucuz, hızlı gerçekleştirilmesinden bahsedilmektedir[2].

Teknoloji kavnaklarıyla Türkiye'nin en uç noktasındaki öğrenciye müfredatı, devlet memuruna bilgisayar okuryazarlığı veya kurumsal eğitimi, işsize yeni meslek ve beceri edinme imkanını sunmaya kararlı şirket ve kurumların varlığı e-öğrenme konusunda Türkiye'nin önünün açık olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada e-öğrenim teknolojisinin yapısı, başarıya götürecektir şartlar ve Türkiye'deki uygulamaları irdelenmiş olup gelecek için önemi vurgulanmaktadır.

² Muğla Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, Muğla

³ Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kütahya

2. E-ÖĞRENME TEKNOLOJİSİ ÖZELLİKLERİ

Şirketler tarafından eğitim, daha önceleri masraf olarak algılanırken artık yüksek karlılık getiren bir yatırım olarak görülmektedir. e-öğrenmeye olan talebi artıran en önemli etken, teknoloji alanındaki gelişmeler oldu. Tüm dünyadaki bilgisayar kullanıcısının artması ve gelişen teknoloji ile Internet'e yüksek hızlarda, daha ucuza ve daha güvenilir şekilde erişebilmek olanaklı hale gelmiştir. 2003 yılı sonu itibariyle, dünyada. Internet'e erişimi olan cihaz sayısının 345.6 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Internet'teki ilerlemeler ve diğer trendler, dünyadaki e-öğrenme alanında yatırımların artacağını göstermektedir[4].

E-öğrenme, Internet zamanında gelişen global ekonomisine insan ve organizasyonların ayak uydurmalarını sağlar. Zaman, mesafe ve sosyo-ekonomik statü engellerini oradan kaldırır e-öğrenme ile bireyler yaşam boyu eğitimin avantajlarından yararlanabilirler. Yeni bir öğrenme modeli gelişmektedir. Bu model; e-öğrenme (e-learning) , web tabanlı öğrenme (web based learning) , uzaktan öğrenme (distance learning), uzaktan eğitim (distance education) gibi isimlerle bilinmektedir.

Bu yeni model;

- Kendi kendine yönlendirilebilen,
- Hızı ayarlanabilen,
- Birey veya gruba dönük,
- Asenkron veya senkron,
- Etkileşimli,
- Zengin içerikli

bir eğitim yaklaşımıdır. Öğrenmede yeni bir atılım olarak adlandırılan bu model işletmelerin eğitim bütçelerinde büyük tasarruflara yol açmaktadır. E-öğrenme şirketlerde yeni insan kaynaklarının istihdam edilmesini gerektirebilmektedir. Ancak , E-öğrenme projesini sürdürecektir insan kaynağı ihtiyacı yapılması düşünülen eğitim ekinliğinin çapına ve hazırlanması düşünülen web sitesinin karmaşıklığına bağlı olarak değişmektedir[3].

E-öğrenme iki ana başlık altında inceleniyor. Birincisi sanal sınıf ortamında, eşzamanlı(senkron) olarak katılımcıların buluşmaları ve karşılıklı etkileşimle bilgi alışverişinde bulunabildikleri senkron eğitim. Diğeri ise bireyin eğitimi alacağı zamanı ve hızını kendisinin belirleyerek kendi kendine çalıştığı asenkron eğitim. Bu sistemde, 7 gün- 24 saat eğitim olanağı sunulduğundan kişi istediği dersi istediği saatte alabilmektedir.

E-öğrenme teknolojisinde;

- **Eğitim amaçları:** Çalışanlar, bilgilerini güncellemek durumundadırlar. E-öğrenme ile, kontrollü bütçe ile güçlü eğitim kazanırlar.
- **İçerik yaratma:** Verimliliği artırmak için, içerik bilgi modülleri olarak saklanır. Daha sonra, veri tabanı olarak saklanmaya başlar ve dinamik olarak

öğrenme materyali yaratmak için kullanılır. Bu da tekrar tekrar kullanmaya olanak verir. Tekrar kullanımın sonucunda, öğrenme materyallerinin kurulmasında maliyetler düşer, hazırlama süresi hızlanır ve içerik spesifik kullanıcıya yönelik hazırlanır. Modüle edilmiş içerik sayesinde, güncellemeler kolaylıkla yapılabilir.

- **Değerlendirme ve Yönetim:** Doğru yönetim araçları ile, çalışanlar bilgi açıklarını belirleyebilir, karşılaştırmalar yapabilir ve bireysel eğitim planları yapabilirler. Değerlendirme süreci ve kullanıcı profilleri, doküman öğrenme tarihçeleri yaratılabilir, kişiye özel öğrenme programı hazırlanabilir. Bu araçlardan yararlanarak, çalışanlar işgüçlerini maksimum hale getirebilirler.

- **Teknolojileri Sunma:** Çalışanlar, öğrenmeyi e-metin, sanal laboratuvarlar, interaktif multimedya, isteğe bağlı içerik, video konferans, video yayını veya simülasyon gibi en verimli araçlar ile öğrenmeyi sağlayan bir teknoloji planı geliştirmelidirler[1].

E-öğrenme sistemlerinin klasik sınıf eğitimlerine oranla, eğitim maliyetlerinde büyük avantaj sağladığı görülüyor. Eğitim masraflarında önemli yer tutan ulaşım, konaklama, salon kiralama gibi harcamaları azaltarak bireyin kendi belirleyeceği hızda, zaman ve üretim kaybına yol açmadan, istenilen yer ve zamanda eğitim almasını sağlıyor. İşe yeni alınan personelin eğitilmesinde de uzaktan eğitim sistemlerini kullanan birçok şirket mevcuttur. Kursu gönderme yerine kendi kurumunda kalmasını sağlayarak ve birçok artı masraftan kurtulmuş olunmaktadır. E-öğrenme çözümleri özellikle geniş bayi ağı olan, büyük bir çalışan kitlesine sahip ve çalışanların sık sık eğitim almaları gereken firmalarda, her türlü mesleki eğitim veya genel eğitimlerin verilmesinde de kullanılabilir.

3. TÜRKİYE'DE E-ÖĞRENME TEMELLERİ

Türkiye'de e-öğrenme henüz yeni kabul görmeye başlayan bir kavram durumunda. Ancak şu anda ilk örneklerini görmeye başladığımız kurumsal uygulamaların faydaları görülmeye başlandıkça hızla büyüteceği açıktır. Bu konuda ilköğretim ve lise müfredatını kapsayan, çokluortamda geliştirilmiş üç boyutlu animasyon ve simülasyondan oluşan, binlerce kavramın işlendiği, içerik kütüphaneleri kullanılarak e-öğrenim zorunlu eğitimde kullanılabilir.

Her eğitim aracı gibi e-öğrenme araçlarının da, öncelikle eğitimciler tarafından bilinçli bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Bu açıdan geçmiş deneyimleri anımsamakta yarar vardır. Geçmişte eğitimde görüntü ve özellikle hareketli görüntü kullanımı eğitimcilerin psikologlarla birlikte ele alınması gereken özel bir konu oldu. Türkiye 'de eğitimde film kullanımı 1960'larda gündemimize geldi. Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye 'de de Eğitim Bakanlığı bütçesinden sunu cihazları satın alındı, okullara dağıtıldı. Ancak daha sonra içerik konusuna kaynak ayrılmadığı ve bazı sebeplerden dolayı çoğu cihaz doğru dürüst kullanılmadan eskidi.

Daha sonra 1980'lerde tüm dünyada video aracılığıyla eğitimin bir devrim yaratacağı düşünülürdü. Özellikle ABD'de okullarda video ile eğitim dönemi başladı. Türkiye'de bazı kuruluşlar yönetici eğitimleri için video ile eğitim programları oluşturdular. Daha sonra yapılan araştırmalar video ile eğitimin tarih, coğrafya, yabancı dil gibi bazı sosyal konularda olumlu sonuçlar vermesine karşılık fen ve metinsel okuma gerektiren konularda başansız kaldığını gösterdi. Psikologlar bunun nedenlerini araştırdılar ve hareketli görüntünün bazı konularda kavramayı ve dolayısıyla öğrenmeyi zorlaştırdığını ortaya çıkardılar. Daha sonraları ortaya çıkan bir başka ilginç bulgu da öğrenilen bilginin kalıcılığı zamanla düşüş gösterdiği olmuştur.

Video ile eğitim uygulamaları öğrenciyi pasifize ettiği gerekçesiyle de eleştiri topladı. Öğrencinin katılımını sağlamak için ses kayıt cihazlarının da kullanıldığı uygulamalar geliştirildi. Sonuçta ilgi çekmenin "katılımcı bir ilgilenme" yaratmak olmadığı, "ilgiyle izleme"nin her zaman öğretici bir süreç yaratmaya yetmediği gibi önemli bulgulara varıldı.

1980'lerde Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) yaygınlaştı. Video ile eğitime oranla çok daha etkileşimli bir ortam yarattı. İngiltere, Hollanda gibi ülkelerde BDE gönüllülerinden oluşan öğretmen, öğrenci, pedagoğ, psikolog, grafiker ve programcı grupları katılımcı bir ortamda çok yaratıcı uygulamalar geliştirdiler. Bu dönemde yapılan bazı araştırmaların sonuçları şöyleydi: Öğrencinin derse yönelik tavırları konusunda yapılan 10 araştırmanın 8'inde BDE kapsamına alınan öğrencilerin öğrendikleri konuya karşı daha istekli bir tavır içinde oldukları görüldü. Öğrencilerin bilgisayara yönelik tavırlarına ilişkin olarak yapılan 4 araştırmanın 4'ünde de BDE öğrencilerinin bilgisayara karşı çok daha olumlu oldukları, öğrencilerin bu sistemde severek ve isteyerek çalıştıkları saptandı[5].

İnternetin gelişmesi, bu yeni teknolojinin eğitim alanında nasıl kullanılabileceği sorusunu gündeme getirdi. Sonuç olarak e-mail yoluyla eğitimciye ulaşım, basit grafik ve metinlerin yer aldığı intranet üzerinde bilgisayar tabanlı eğitim ve web üzerinde ses ve görüntünün, parçalar halinde aktarıldığı web tabanlı eğitim ortaya çıkmıştır.

Günümüzde web vasıtasıyla, sınıf eğitimi, eş zamanlı danışmanlık, geliştirilmiş eğitim hizmetleri ve güncel içerik birleştirilerek, etkili ve çok boyutlu bir öğrenme ortamı yaratılıyor. On-line öğrenim, şirketlerin bu tür gruplara hızla ve düşük maliyetle ulaşarak kişilerin takvimine uygun özel eğitimler verilmesine imkan sağlıyor. Dersler, işin veya öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenleniyor ve her öğrenciye farklı tempoda eğitim de verilebiliyor. İngiltere'de bilgisayar tabanlı eğitim kullanma oranı yüzde 80'e ulaştığı halde Türkiye'de halen maliyet avantajı ve yüksek kalitede öğrenme imkanı sağlayan bu sistem yerine, geleneksel yöntemler kullanılıyor. Bu alanda Türkiye pazarındaki en önemli ihtiyacın ise entegre yazılımların hazırlanması olduğuna dikkat çekiliyor.

5. TÜRKİYEDE E-ÖĞRENME UYGULAMALARI

5.1 Üniversitelerde Uzaktan Önlisans ve Lisans e- öğrenme Çalışmaları

Uzaktan öğretim ve Sakarya Üniversitesi uygulaması: Sakarya Üniversitesi. Türkiye'nin genç üniversitelerinden biri olmasına rağmen, bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip eden dinamik bir kadroya sahiptir. Bu kadro, İnternet Destekli Öğretimin yakın gelecekte sahip olacağı önemi kavramış ve 1997 yılında bu konudaki ilk çalışmalarına başlamıştır.

Yönetim ve organizasyon yapısının oluşturulmasından sonra, 2000-2001 öğretim yılı güz döneminde pilot proje başlatıldı. Pilot projenin amaçları Uzaktan Öğretim kursların yayımı ve geliştirilmesinde gereken deneyimlerin elde edilmesi üniversite organizasyonunda eğitim teknolojilerinin başlangıç etkilerinin değerlendirilmesi ve öğretim teknolojilerinin yoğun kullanıldığı üç dersin bu akademik yılın ilk döneminde yayınlanmasıydı. Bu amaçla yayınlanması için başvuru alan 3 dersin içeriği geliştirilerek, pilot projesi uygulaması için seçilen Mühendislik Fakültesinden 183 öğrenci Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Bilgisayar Destekli Teknik Resim, Dijital Lojik Devreler derslerini İnternet Destekli Öğretim ile almak için ilgili derslere kayıt edilmişlerdir. Bu öğrenciler bir dönem boyunca dersleri internetten takip etmişlerdir, elektronik ortam, konuların öğrenilmesini etkilememiş, dersin yayınlanması ve platformun işletilmesinde de ciddi bir sorun olmaması sonucu pilot proje amaçlarına ulaşılmış ve projenin devamına karar verilmiştir.

2000-2001 öğretim yılı bahar döneminde üç ders açılmıştır. Bu dersler Temel Bilgisayar Bilimleri, Temel Bilgi Teknolojisi Programlama Dilleri ve Enstrümantal Analizdir. Temel Bilgi Teknolojisi dersi iki farklı içerikle İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik fakültesi öğrencilerine ve Enstrümantal Analiz dersi de Kimya Bölümü öğrencilerine verilmiştir. Derslere kayıt edilen öğrencilerin sayısı 1286 ve ziyaretçi öğrencilerin sayısı da 450 olmuştur. Bunların kısa sınavları ve vize sınavları internet üzerinden yapılmış, ödevleri de elektronik posta ile alınmıştır. Final sınavları ile YÖK'ÜN yönetmeliğine uygun olarak gözetin nezaretinde yapılmıştır. Başarıyı ölçmede kriterlerden biri olan öğrenci notlarının aritmetik ortalamasını hesaplayarak bir önceki sene aynı dersi yüz yüze alan aynı bölümdeki öğrencilerin not ortalaması ile karşılaştığımızda, dersleri İnternet Destekli Öğretime alan öğrenciler %5-10 daha başarılı olduğu görülmüştür[6].

Süleyman Demirel Üniversitesinde iki yıllık Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım ve Bilgisayar Destekli Üretim bölümlerinde internet üzerinden eğitime geçilmektedir. Öğrencilerin bir haftalık yerinde eğitimden sonra internet ortamında etkileşimli eğitim alınması hedeflenmektedir.

Doğu Akdeniz Üniversitesinde "Bilgi Yönetimi" önlisans programı açılarak internet üzerinden verilmesi planlanmaktadır. Bu önlisans diplomasına yönelik iki yıllık bir program olup toplam 16 ders içermektedir. Dersler 8-8 şeklinde iki yıla bölünerek, yıllık dersler şeklinde olacaktır. Programda dersler internet üzerinden uzaktan eğitim ile verilecektir. Eğitim dili Türkçe olan program Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek okulu ile Uzaktan Eğitim Enstitüsü işbirliği ile yürütülecektir. Buprograma katılan öğrencilere yerinde bilgisayar eğitiminin de yer aldığı bir uyum programı uygulanmakta ve öğrencilere bilgisayarlarına yükleyecekleri programlar verilmekte ve kullanımları anlatılmaktadır. Bu programa öğrencilerin devam edebilmesi için evlerinde kişisel bilgisayar bulunması, bu bilgisayarı kullanabilmeleri ve öğrenim süresi boyunca iyi bir internet bağlantısına sahip olmaları gerekmektedir [7].

Ahmet Yesevi Üniversitesi 2002-2003 öğrenim yılında İşletme ve Bilgisayar bölümlerinde sanal eğitim başlatmaktadır. Bu program internet üzerinden yürütecek olup bitirenlere Bilgisayar Mühendisliği diploması verilecektir.

5.2 Bankacılıkta e-öğrenme Çalışmaları

Türkiye'nin büyük bir e-öğrenme projesi bankacılık sektöründe uygulanmaya konulmaktadır. Türkiye Bankalar Birliği, temel fonksiyonlarının yani sıra eğitim fonksiyonuyla da sektöre önemli katkılar sağlamaktadır. Kurulduğu günden bugüne bankacılık sektörüne eğitim hizmeti veren Bankalar Birliği, çok yakında e-öğrenme projesini uygulamaya koymaktadır. Artık banka personeli kendi ofisinde oturduğu yerden eğitimlerini alabilecektir. Bankalar Birliği'nin e-öğrenme projesi, Humanitas ve SBS firmaları tarafından yürütülmektedir. Bu proje ile bankacılık eğitiminde zaman, mekan ve yer sorunu ortadan kaldırılması hedeflenmektedir [8].

Bankacılıkta yüzyüze eğitimin zaman, maliyet ve yer gibi birçok kısıtlamaları olduğunu, bankacılık sektörünün yaygın yapısı için uygun olmadığı ve bu projenin uygulanmasında bankacılığın teknolojik altyapı olarak çok avantajlı olduğu göz önüne alındığında uygulanma şansı ortaya çıkmaktadır.

5.3 Şirkette Kendi Personelinin e-öğrenme Yöntemiyle Eğitilmesi

Bütünleşik uzaktan eğitim çözümleri sunan SBS firması bunun ötesinde bu çözümleri kendi içinde de uygulaması ile dikkat çekmektedir. SBS firması Ürüne Yönelik Hizmetler Grubu (PRS), müşterilerine daha iyi hizmet vermek için teknik personelini dönemselsel olarak eğitmektedir. Geçtiğimiz yıl tüm dünyada SBS genelinde başlatılan masrafları azaltıcı, verimliliği artırıcı ya da yeni gelir alanları bulmaya yönelik SPEED Programı'ndan yararlanan grup, geniş bir coğrafyaya yayılan teknik çalışanlarını e-öğrenme modeliyle eğitti. Projenin hedefi, çeşitli ürün

grupları için ürünlerin teknik tanıtımı, kuruluşu, bakımı, arıza lokalizasyonu ve örnek durum çalışmalarıyla interaktif bir e-öğrenme seti hazırlamaktır.

- Böylece şirket kendi Ürtline Yönelik Hizmetler Grubu (PRS) grubuna;
- Eğitimin istenilen her ortamda ve zamanda alınabilmesini sağlamak,
- Çok daha fazla sayıda personeli eğitebilmek,
- Klasik sınıf eğitimi sırasında oluşan iş kaybını minimize etmek (verimi arttırmak), seyahat ve konaklama harcamalarından tasarruf sağlamak,
- Sık güncellenen, paylaşıma açık bir sistemle bilgiyi tazeleyebilmek ve kullanıcının kendi bilgi düzeyini sınavabileceği bir yapıyı sağlamak,
- LMS (Learning Management System) sayesinde tüm elemanları belirli zaman aralıklarıyla eğitmek gibi faydalar sağlanması hedeflemektedir.[2].

5. SONUÇ ve ÖNERİLER

E-öğrenme, daha düşük maliyetlere daha hızlı öğrenme sağlamaktadır. E-öğrenme, İnternet zamanında gelişen global ekonomisine ülkeler, şirketler ve kurumların teknolojik değişimi avantaja dönüştürecekleri ortamı sağlar. Bugün Türkiyede e-öğrenme ile ulaşılabilecek, değerlendirilebilecek müthiş bir genç değer, ve bu bilgiyi aktarabilecek ciddi bir birikim vardır. E-öğrenme ile bireylerin zaman, mesafe ve sosyo-ekonomik statü engellerini oradan kaldıran yaşam boyu eğitimin avantajlarından yararlanabilecekleri bir araç sağlanabilir.

Ayrıca geliştirilecek e-öğrenme arayüzleri ve yazılımları ile Türkiye'den batı ülkelerine yapılacak en önemli, belki de en yüksek teknoloji ihracatının ilk adımları atılmaya başlanabilir ve Türkiye'de ve Türk insanı tarafından geliştirilmiş e-öğrenme projeleri dünyanın birçok ülkesinde, o ülkelerin geleceği olan çocukların eğitimi gibi kritik bir konuda temel olabilecektir.

KAYNAKLAR

- [1]. "Eğitim ve Araçlar", http://www.cisco.com/tr/egitim_arastirma/e_oren.htm.
- [2]. Siemens Bussines Services (SBS), "Eğitimde dönüşüm : e-öğrenme", syf 2-6, Ağustos 2002.
- [3]. "E-Eğitim: Şirketler İçin Yeni Öğrenme ve Eğitim Yönetimi Modeli", <http://www.eng.bahcesehir.edu.tr/ytk2002/ytk104.html>.
- [4]. <http://www.activefinans.com/activeline/sayi21/elearning.html>
- [5]. Hakkı Savend, BT Haber, Bilişim Teknolojileri Dergisi, sayı 346, syf.18, 2001
- [6]. İsmail ÇALI, Aytekin İŞMAN, Orhan TORKUL, "Sakarya Üniversitesinde Uzaktan Eğitimin Dünü Bugünü Ve Geleceği", I. Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 2001, Sakarya
- [7]. BT Haber, Bilişim Teknolojileri Dergisi, sayı 372. 3-9 haziran 2002.
- [8]. Aslı Evren, BT Haber, Bilişim Teknolojileri Dergisi, sayı 372. 3-9 haziran 2002.

II. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu

II. International Educational Technology Conference and Fair

16-17-18 Ekim (October) 2002

Ana Tema: Eğitim Teknolojileri ve Uzaktan Eğitim

Main Topic : Educational Technologies And Distance Education

Danışma Kurulu
Advisory Board

Bilim Kurulu
Science Board

Yürütme Kurulu
Execution Board

Sempozyumun Amacı
Aim Of The
Symposium

Sempozyum Alanına Ulaşım
Arrival To
Symposium

Bildiri Gönderimi
Proceedings

Katılım Bilgileri
Info on Participation

İletişim Sayfası
Communicaiton

Online Kayıt
Online Registration

I. Uluslararası Eğitim
Teknolojisi Sempozyumu
Sayfası

I. International Educational
Technology Conference and
Fair

